

XXI Seminário do CELLIP

Universidade Estadual do Paraná
 Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Paranaguá
 Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral
 Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá
 Centro de Estudos Linguísticos e Literários do Paraná

**Caderno de Resumos do
 XXI Seminário do
 Centro de Estudos Linguísticos e Literários do Paraná**

23, 24 e 25 de outubro de 2013

Realização:

Local:

**Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e
 Letras de Paranaguá**
 Rua Comendador Corrêa Júnior, 117 – Centro

Teatro Municipal “Profa. Raquel Costa Pereira”
 Rua XV de Novembro, s/n – Centro Histórico –
 Paranaguá- PR

Guilherme Roberto de Souza da SILVA (G-UTFPR)

RESUMO: A importância do ensino de cultura e das diversas identidades abarcadas no espectro social brasileiro se faz extremamente presente e importante nas salas de aula da modalidade de Português como Língua Adicional, como meio de situar o indivíduo no novo grupo linguístico e integrá-lo a essa sociedade. Um dos elementos que tem efeito de contextualização social e é de fácil acesso aos alunos estrangeiros é a mídia impressa, porém, em alguns casos, esta faz a veiculação de diversos estereótipos que acabam por fornecer imagens simplistas e preconceituosas envolvendo determinados grupos societários. Partindo desse pressuposto, o presente artigo tem como objetivo explicitar a influência que as representações da figura da mulher brasileira na mídia de matriz impressa corrente no país pode exercer sobre a visão sociocultural de papel de gênero que é transmitida aos aprendizes estrangeiros do Português Brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Português para Falantes de Outras Línguas. Cultura. Mídia impressa. Papel de gênero.

INSTRUÇÃO EXPLÍCITA DE PRONÚNCIA EM AULAS DE PFOL

Marcia Regina BECKER (UTFPR)

RESUMO: Com relação ao ensino de pronúncia em uma aula de língua estrangeira, dois problemas chave podem ocorrer: ou ele é negligenciado, ou tende a aparecer como resposta a algum problema específico surgido em sala, ao invés de ter sido planejado. Esse planejamento do que deve e pode ser ensinado passa pelos aspectos segmentais (sons consonantais e vocálicos) e suprasegmentais (como por exemplo, ritmo, entonação). Ao nível segmental, um dos primeiros cuidados do professor de português para falantes de outras

línguas (PFOL) seria tomar conhecimento do inventário fonético da língua materna de seus alunos, para, a partir daí, verificar sons comuns e aqueles que existem na língua do aluno, mas não em português ou vice-versa. Tendo esse conhecimento, o professor disporia de mais ferramentas para ajudar o aluno a atingir uma pronúncia inteligível – que deveria ser o objetivo. Esta comunicação pretende apontar alguns passos que podem auxiliar o professor no ensino da pronúncia dos sons do português brasileiro a partir de uma análise contrastiva entre nossa língua e a do aprendiz, a partir de exemplos de alunos de português cujas línguas maternas eram o inglês e o espanhol.

PALAVRAS-CHAVE: PFOL. Pronúncia. Instrução Explícita.

PRÁTICA DO PROFESSOR DE PT COMO L2 PARA JAPONESES: ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE EFICÁCIA A CURTO PRAZO

Selmo Ribeiro FIGUEIREDO JUNIOR (UFPR / FARESC / Oyama Gakuen)

RESUMO: Nos últimos anos, a 'experiência' no processo ensino-aprendizagem de L2 tem sido um objeto de estudo a receber uma importante atenção teórica (v., p.ex., MICCOLI, 1997, 2008; CAMERON, 2008; PAIVA, 2008), sendo considerado por Miccoli (2012) um Sistema Adaptativo Complexo, isto é, um sistema que envolve uma grande diversidade de elementos que se dinamizam de maneira complexa e que se adaptam empiricamente. É considerando a conceituação aludida acerca da 'experiência' (como objeto de análise), de um lado, e a experiência (como vivência empírica) do autor desta comunicação no ensino de PT (português) como L2 (segunda língua) para japoneses, de outro, serão feitos apontamentos específicos às estratégias e aos procedimentos didático-pedagógicos

que favorecem um aprendizado/aquisição a curto prazo, em relação às habilidades de compreensão auditiva, fala, leitura e escrita. Isso dito, esta apresentação será organizada da seguinte forma: (a) apresentação teórica da experiência como Sistema Adaptativo Complexo; (b) breve relato de casos da experiência vivenciada pelo professor em sala de aula; (c) discussão de (b) pela perspectiva de (a) com atenção às estratégias e aos procedimentos didático-pedagógicos de eficácia constatada a curto prazo em relação aos estrangeiros japoneses.

PALAVRAS-CHAVE: Experiência. Sistema Adaptativo Complexo. Didática de ensino de L2. Habilidades linguísticas.

SEXTA-FEIRA – 25/10/2013

Manhã – Sala 13

38 – Tradução

CONTRAPONTO SOBRE TRADUÇÃO: DO MÉTODO A PRÁTICA

Andressa MASETTO (G-UFFS)

Matheus França RAGIEVICZ (G-UFFS)

RESUMO: Segundo Rubens Martins da Silva (2010), no que tange aos textos de provas de proficiência em língua estrangeira, para futuros alunos de mestrado e doutorado, as traduções realizadas são resultados evidentes de uma percepção de texto que segue apenas uma interpretação de sentido por sentido. E observa-se que esta noção é predominante entre esses alunos e, ainda, entre alunos de línguas estrangeiras. Fruto de uma tradição logocêntrica, que tenta definir a tradução como algo racional e lógico, o método sentido por sentido evidencia a falha contida nessa tradição apresentando o significado como “imune à passagem do tempo e acima de qualquer viés de interpretação” (ARROJO, 2003, p.38). O presente trabalho, ancorado na reflexão proposta por Arrojo, objetiva apresentar a visão desconstrutivista sobre tradução, como também, expor aos estudantes de proficiência que “nenhuma tradução será, portanto, 'neutra' ou 'literal'; será, sempre e inescapavelmente, uma leitura” (ARROJO, 2003, p.78). Desta forma, o significado desconstrutivista se contrapõe de forma radical ao significado “logocêntrico”.

PALAVRAS-CHAVES: Nupple; Tradução; Proficiência.

**TRADUÇÃO PORTUGUÊS-LIBRAS E FLUXO DA
INFORMAÇÃO EM CANÇÕES: UMA ANÁLISE
SISTÊMICO-FUNCIONAL**